

УДК 005.591.6(4-67ЄС)

А.О. Колесник, канд. техн. наук, доц. (ДБТУ, м. Харків)

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ БІЗНЕСУ

Цифрова трансформація стала невід'ємною частиною сучасного бізнес-середовища, змушуючи компанії адаптуватися до нових технологій та змінювати свої операційні моделі. Європа відіграє провідну роль у цьому процесі, пропонуючи низку ініціатив та нормативно-правових актів, спрямованих на сприяння цифровій трансформації бізнесу.

В Європі цифрова трансформація бізнесу стимулюється кількома ключовими факторами. По-перше, зростаюча конкуренція, як на внутрішньому ринку ЄС, так і на глобальному рівні, змушує компанії шукати нові способи підвищення ефективності та диференціації своїх пропозицій. По-друге, очікування клієнтів постійно зростають, вимагаючи від компаній надавати більш персоналізовані, зручні та інноваційні продукти та послуги. Нарешті, потреба у підвищенні ефективності та скороченні витрат, особливо в умовах економічної невизначеності, стимулює компанії шукати нові рішення за допомогою цифрових технологій.

Європейський Союз відіграє важливу роль у формуванні нормативно-правової бази для цифрової трансформації бізнесу. Ключовими документами є Загальний регламент про захист даних (GDPR), який регулює обробку персональних даних, та Директива про електронну комерцію, що встановлює правила для онлайн-бізнесу. Ці нормативні акти мають значний вплив на процеси цифрової трансформації в європейських компаніях, вимагаючи дотримання суворих вимог щодо захисту даних та забезпечення безпеки.

Європейські компанії використовують різноманітні стратегії та підходи для успішної цифрової трансформації. Прикладами успішних цифрових трансформацій є такі компанії, як Siemens, Bosch та ІКЕА, які активно впроваджують хмарні технології, аналітику даних, Інтернет речей та інші передові технології. Їхніми ключовими стратегіями цифрової трансформації є фокус на інноваціях, співпраця з партнерами та постачальниками рішень, а також розвиток цифрових навичок персоналу.

Стратегії цифрової трансформації з фокусом на інновації реалізують провідні європейські компанії. Siemens активно впроваджує

цифрові технології у свої виробничі процеси, використовуючи інтернет речей, аналітику даних та хмарні рішення для оптимізації операцій та підвищення ефективності. Bosch, зі свого боку, інвестує в розвиток AI та машинного навчання для створення інтелектуальних продуктів та рішень. ІКЕА успішно трансформувала свою бізнес-модель, інтегруючи цифрові канали продажів та персоналізовані онлайн-взаємодії з клієнтами.

Європейські компанії активно співпрацюють з партнерами та постачальниками рішень, з технологічними компаніями, стартапами та дослідницькими центрами для розробки інноваційних рішень та обміну досвідом. Такі партнерства дозволяють компаніям отримувати доступ до передових технологій та експертних знань, прискорюючи процес цифрової трансформації.

Зазвичай європейський бізнес також інвестує у навчання та перекваліфікацію своїх співробітників, щоб забезпечити наявність необхідних компетенцій для роботи з новими технологіями та адаптації до змін. Це включає навчання з програмування, аналітики даних, кібербезпеки та інших цифрових дисциплін.

Незважаючи на значний прогрес, європейські компанії стикаються з низкою викликів та бар'єрів у процесі цифрової трансформації. Одним з головних технологічних викликів є застарілі системи та інфраструктура. Багато компаній все ще покладаються на застарілі системи, які важко інтегрувати з новими технологіями, що уповільнює процес цифрової трансформації. Крім того, проблеми кібербезпеки стають все більш актуальними, оскільки компанії стикаються з ризиками витоку даних, кібератаками та порушеннями конфіденційності. На організаційному рівні компанії часто стикаються з опором змінам з боку персоналу та керівництва. Перехід на нові технології та бізнес-моделі може викликати занепокоєння та невпевненість, що вимагає ефективного управління змінами та комунікації. Брак цифрових навичок також є серйозною перешкодою для багатьох компаній. Незважаючи на зусилля з навчання та перекваліфікації, існує нестача кваліфікованих фахівців у сферах, таких як аналітика даних, кібербезпека та розробка програмного забезпечення.

До того ж культурні бар'єри можуть ускладнити процес цифрової трансформації. Деякі компанії можуть мати жорстку ієрархічну структуру або бюрократичні процеси, що перешкоджають інноваціям та гнучкості, необхідним для успішної цифрової трансформації.

Європейські компанії повинні дотримуватися численних регуляторних та правових вимог, таких як Загальний регламент про захист даних (GDPR) та інші норми, що стосуються конфіденційності

даних, кібербезпеки та електронної комерції. Дотримання цих вимог може бути складним та вимагати значних інвестицій у відповідні технології та процеси.

У майбутньому цифрова трансформація бізнесу в ЄС буде зазнавати впливу нових технологій та тенденцій, що відкривають як нові можливості, так і виклики. 5G та розширена реальність (AR/VR) стануть ключовими технологіями, що трансформують багато галузей, від роздрібною торгівлі до виробництва та логістики. Компанії, які зможуть ефективно впровадити ці технології, матимуть значну конкурентну перевагу. Квантові обчислення також можуть революціонізувати певні галузі, такі як кібербезпека, штучний інтелект та моделювання складних систем. Хоча ця технологія все ще перебуває на ранній стадії розвитку, європейські компанії повинні бути готові до її впровадження в майбутньому. Очікується, що штучний інтелект (AI) та машинне навчання відіграватимуть все більшу роль у бізнес-процесах та прийнятті рішень. Компанії, які зможуть ефективно використовувати ці технології для аналізу даних, автоматизації процесів та розробки інтелектуальних продуктів і послуг, матимуть значну конкурентну перевагу.

Із розвитком цифрових технологій та зростанням обсягів даних, що обробляються компаніями, питання кібербезпеки та захисту даних стануть ще більш актуальними. Європейські компанії повинні інвестувати в найновіші технології та практики кібербезпеки, а також забезпечувати дотримання нормативних вимог щодо захисту даних.

Для успішної цифрової трансформації європейські компанії повинні дотримуватися кращих практик та рекомендацій. Ключовими елементами є залучення керівництва та створення культури інновацій, розвиток цифрових навичок та компетенцій персоналу, впровадження гнучких та адаптивних бізнес-моделей, а також використання передових технологій та інструментів, таких як хмарні обчислення, штучний інтелект та Інтернет речей.

Європейський досвід цифрової трансформації бізнесу демонструє, що успіх залежить від комплексного підходу, який поєднує впровадження передових технологій, розвиток цифрових навичок персоналу, дотримання нормативних вимог та створення культури інновацій. Цифрова трансформація є ключовим фактором підвищення конкурентоспроможності європейських компаній на глобальному ринку. Очікується, що в майбутньому процеси цифрової трансформації будуть прискорюватися та еволюціонувати під впливом нових технологій та змін у бізнес-середовищі.